

Tópicos 5a – condensados em um único arquivo:

Observação 1: Os tópicos deste arquivo em PDF fazem parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025. Os tópicos listados abaixo estão relacionados ao Capítulo 5 do livro.

Observação 2: Embora parte da transcrição ou do original possa ter sido apresentada no livro, disponibilizamos os conteúdos da forma mais completa possível neste PDF. Assim, os leitores do PDF terão uma visão integral das matérias, sem a necessidade de consultar necessariamente o livro.

Conteúdos

- **Carta de Obéd ao prefeito de Cariacica (out. 1948)**
Página 3: Cópia do original – Página 4: Transcrição
- **Lei Municipal Nº 21 (Aquisição de imagens religiosas) – 1948**
Página 5: Cópia do original – Página 6: Transcrição
- **Decreto Nº 66 - Cariacica (atribuições dos funcionários) – 1949**
Página 7: Cópia do original – Páginas 8-11: Transcrição
- **Crônica “CARIACICA” em *O Jornal* (Rio de Janeiro) – 06/10/1951**
Página 12: Cópia do original – Página 13: Transcrição
- **Diretoria do E. C. Brasil com governador - *Folha do Povo* – 1952**
Página 14: Cópia do original – Página 14: Transcrição
- **Sinopse da Conferência “O sentido da liberdade” – 07/09/1952**
Página 15: Cópia do original – Página 16: Transcrição
- **“O “Dia da Independência” em Cariacica” – *A Gazeta* – 1952**
Página 17: Cópia do original – Páginas 18-19: Transcrição

- **Notícia ao jornal *A Marcha* sobre o Falecimento de João Francisco Rodrigues (conhecido como Jones) em 1956**
Página 20: Cópia do original – Páginas 21-22: Transcrição
 - **Carta a Plínio Salgado sobre o falecimento de João Francisco Rodrigues (1956)**
Página 23: Cópia do original – Página 24: Transcrição
 - **Decreto N° 322 –em Homenagem a Heraclides Gonçalves (1957)**
Página 25: Cópia do original – Página 26: Transcrição
 - **Decreto N° 332 –Homenagem a Francisco C. Schwab Filho (1957)**
Página 27: Cópia do original – Página 28: Transcrição
 - **Decreto N° 346 – Homenagem à Seleção Brasileira de Fut. (1958)**
Página 29: Cópia do original – Página 30: Transcrição
 - **Mensagem às mães de Cariacica e do Espírito Santo (~ 1961)**
Página 31: Cópia do original – Página 31: Transcrição
-

Carta de Obéd ao prefeito de Cariacica (out. 1948)

Cópia do original (cuidadosamente preservado por Obéd):

Serraria Industrial, 21 de Outubro de 1948

Caríssimo amigo e serreligionario
Prefeito Joaquim José Vieira,
Cariacica - Esp. Sante.

Primeiramente desejo a você e aos que lhe são mais caros, muita saúde e a Paz de Deus nosso bondoso Pai Celeste. Enquanto que eu e os meus vamos vivendo de acordo com as modas por aqui, boa saúde, pouco dinheiro e assim vamos tocando a "gaita".

Ha muito que deveria ter escrito a você; mas são tantas as ocupações que só agora posso "amolar" sua paciência com as minhas lamurias. Eptas, como vais de prefeitura? Como vão os nossos amigos aí? Como vão as perspectivas para o futuro? Como vai você de Camara? Já pagou aos vereadores os "centecos"? Ou resolveram diminuir o "CAMBIO"? Como vai o Theologo, o Orlando, o Mauricio, o Henrique, Dg. Ofelina e o Theodemiro? O Cal. Olimpio vai bem? E o Floriano Varejão? E o nosso segre, o Mendonça, como vai? Ficou satisfeito com o negocio? E os curubades? E o meu velho amigo Heraclides ainda continua a "assinar e mear ponte" com o Jerge, todas as noites, na "butica"? Como vai o meu particular amigo Pe. Luiz? E essa "gentarada", toda aí como vai? Seubemos aqui que o Granja havia sido preso em Aymorés. É verdade?

Passemos a outro assunto. Desejo encarecer a você a necessidade de manter sempre bem aparelhado o "posto" de venda de ferramentas aos agricultores e também sementes e mudas pelo minimo possivel. É isto a maior propaganda politica que você podera fazer para o futuro. E propaganda construtiva e util a quem a recebe. E sobre o caso de matadouro você continua no proposito de lançar aquéla gente toda que abate ali toda especie de animais, de acordo com estimativa fornecida pela Prefeitura de Vitoria? Ache que será a unica maneira de provecar uma decisão Judicial definitiva sobre o assunto. Depois de fim de corrente ano a Prefeitura promoverá a cobrança judicial das dividas inscritas, provecando a reação dos devedores e o competente pronunciamento da justiça.

Sobre a criação do POSTO DE ARRECADAÇÃO do 2º distrito, ainda nada ficou resolvido? Peço não se esquecer de mim, pois ando "roxo" para sair daqui devido a dificuldade de escola para as crianças. Estao perdendo todo o tempo e isto muito me tem preocupado. Ademais, desejaria poder trabalhar aí com vocês na proxima campanha para ajudar a consolidar a situação. Desejo que troques ideia com o Coronel aí sobre este assunto, pois o posto de arrecadação de Itaquary viria resolver varios problemas de uma só vez. Beneficiaria muito o povo do 2º distrito, ajudaria a administração municipal, aumentaria a renda, seria ótima propaganda politica e atenderia perfeitamente a minha situação no momento. Peço não levar a mal mas esteu enviando um rascunho de projeto neste sentido.

Peço abraçar a todos os amigos por mim. Peço responder-me breve. Aqui fica ao dispor o velho amigo e companheiro de sempre

Obéd

Transcrição:

“Serraria Industrial, 21 de outubro de 1948.

Caríssimo amigo e correligionário
Prefeito Joaquim José Vieira,
Cariacica - Esp. Santo.

Primeiramente desejo a você e aos que lhe são mais caros, muita saúde e a Paz de Deus nosso bondoso Pai Celeste. Enquanto que eu e os meus vamos vivendo de acordo com as modas por aqui, boa saúde, pouco dinheiro e assim vamos tocando a "gaita".

Há muito que deveria ter escrito a você; mas são tantas as ocupações que só agora posso "amolar" sua paciência com as minhas lamúrias. Então, como vais de prefeitura? Como vão os nossos amigos aí? Como vão as perspectivas para o futuro? Como vai você de Câmara? Já pagou aos vereadores os "contecos"? Ou resolveram diminuir o "CAMBIO"? Como vão o Theologo, o Orlando, o Mauricio, o Henrique, Dona Ofelina e o Theodomiro? O Cel. Olimpio vai bem? E o Floriano Varejão? E o nosso sogro, o Mendonça, como vai? Ficou satisfeito com o negócio? E os cunhados? E o meu velho amigo Heraclides ainda continua a "assinar o ponto" com o Jorge, todas as noites, na "butica"? Como vai o meu particular amigo Pe. Luiz? E essa "gentarada" toda aí como vai? Soubemos aqui que o Granja havia sido preso em Aymorés. É verdade?

Passemos a outro assunto. Desejo encarecer a você a necessidade de manter sempre bem aparelhado o "posto" de renda de ferramentas aos agricultores e também sementes e mudas pelo mínimo possível. É isto a maior propaganda política que você poderá fazer para o futuro. E propaganda construtiva e útil a quem a recebe. E sobre o caso do matadouro você continua no propósito de lançar aquela gente toda que abate ali toda espécie de animais, de acordo com estimativa fornecida pela Prefeitura de Vitória? Acho que será a única maneira de provocar uma decisão Judiciária definitiva sobre o assunto. Depois do fim do corrente ano a Prefeitura promoverá a cobrança judicial das dívidas inscritas, provocando a reação dos devedores e o competente pronunciamento da justiça.

Sobre a criação do POSTO DE ARRECADAÇÃO do 2º distrito, ainda nada ficou resolvido? Peço não se esquecer de mim, pois ando "roxo" para sair daqui devido à dificuldade de escola para as crianças. Estão perdendo todo o tempo e isto muito me tem preocupado. Ademais, desejaria poder trabalhar aí com vocês na próxima campanha para ajudar a consolidar a situação. Desejo que troques ideia com o Coronel aí sobre este assunto, pois o posto de arrecadação de Itaquari viria resolver vários problemas de uma só vez. Beneficiaria muito o povo do 2º distrito, ajudaria a administração municipal, aumentaria a renda, seria ótima propaganda política e atenderia perfeitamente a minha situação no momento. Peço não levar a mal, mas estou enviando um rascunho de projeto neste sentido.

Peço abraçar a todos os amigos por mim. Peço responder-me breve. Aqui fico ao dispor o velho amigo e companheiro de sempre,

Obéd”

Lei Municipal Nº 21 (Aquisição de imagens religiosas) – 1948

Cópia do original

(Obtido da plataforma “Legislação Online” da Câmara de Cariacica)

12

Lei n.º 21

O Prefeito Municipal de Cariacica, Estado do Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e sancionou a seguinte lei

Art.º 1.º — Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a dispendir da importância necessária para a aquisição de (2) duas imagens de santos, bem como as suas entronizações no recinto desta Câmara

Art.º 2.º — A aquisição a que se refere o artigo primeiro desta lei, será uma de Jesus Crucificado, o venerando símbolo de todo o povo cristão, que habita não só no Brasil, como em todo o Universo, e a outra de São ^{João} Batista, o grande precursor de Nosso Senhor Jesus Cristo, e padroeiro a um de um século do Município de Cariacica

Art.º 3.º — As despesas decorrentes do cumprimento desta lei, serão providas pela verba a que for destinada pelo conselho da União.

Art.º 4.º — Prorrogam-se as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Cariacica,
27 de Dezembro de 1948.

Joaquim José ^{da Silva}
Prefeito Municipal

Transcrição da Lei, conforme o arquivo disponível em:

<http://www.legislacaocompilada.com.br/cariacica>. Acesso em: 21 mar. 2019; e ,
<https://cariacica.camarasempapel.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L211948.html>. Acesso em: 02 jul. 2025.

LEI Nº 21, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1948

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a dispender da importância necessária para a aquisição de (2) imagens de santos; bem como as suas autorizações no recinto desta Câmara.

Art. 2º A aquisição a que se refere o artigo primeiro desta lei, será uma de Jesus Crucificado, o verdadeiro símbolo de todo o povo cristão, que habita, não só no Brasil, como em todo o Universo, e a outra de São João Batista, o grande precursor do Nosso Senhor Jesus Cristo, o Padroeiro a mais de um século no Município de Cariacica.

Art. 3º As despesas decorrentes do cumprimento desta lei, serão providas pela verba a que for destinada pelo auxílio da União.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cariacica, 27 de dezembro de 1948.

JOAQUIM JOSÉ VIEIRA
Prefeito Municipal

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cariacica.

Decreto Nº 66 - Cariacica (atribuições dos funcionários) – 1949

Cópia do original:

(Obtido da plataforma “Legislação Online” da Câmara de Cariacica em 2022)
(disponível apenas o trecho abaixo):

Decreto nº 66.
Fixa os órgãos dos Serviços Públicos Municipais e Regulamenta atribuições dos funcionários.
O Prefeito Municipal de Cariacica, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais e considerando que não há nos anais desta Prefeitura uma Lei ou Regulamento que fixe claramente os órgãos de que se compõem os Serviços Públicos Municipais e as funções específicas de cada funcionário; considerando que tal lacuna vem criando dificuldades à administração, resolve, - além do estabelecido pelo Decreto - nº 38 de 21 de Dezembro de 1936 e Portaria nº 23 de 23 de Abril de 1946. - , de-

Observações:

- 1) Somente a primeira página da imagem do documento original foi disponibilizada na plataforma “Legislação Online” da Câmara Municipal de Cariacica, tornando incompleto o original desta norma.
- 2) Verificamos que, em julho de 2025, o conteúdo da plataforma “Legislação Online” está deteriorado em relação ao período de 2019 a 2023, pois, por exemplo, os Decretos e os Decretos-Lei deixaram de estar disponíveis, permanecendo apenas os Decretos Legislativos de 2019 em diante. Desse modo, temos disponível apenas a imagem mostrada na página anterior e o PDF da transcrição, obtidos por meio dos downloads feitos em 2022, conforme a data especificada abaixo.

Transcrição do Decreto, conforme o arquivo disponível em:

<http://www.legislacaocompilada.com.br/cariacica>. Acesso em: 26 out. 2022.

(as 4 páginas do PDF da transcrição estão nas páginas seguintes)

DECRETO Nº 66, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1949

FIXA OS ÓRGÃOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E REGULAMENTA ATRIBUIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e considerando que não há nos anais desta Prefeitura uma Lei ou Regulamento que fixe claramente os órgãos de que se compõem os Serviços Públicos Municipais e as funções específicas de cada funcionário; considerando que tal lacuna vem criando dificuldades à administração, resolve, além do estabelecido pelo [Decreto nº 38 de 21 de Dezembro de 1936](#) e Portaria nº 23 de Abril de 1946 -, decretar o seguinte "Regulamento de Serviço dos Funcionários do Município de Cariacica":

Artigo 1º Os diversos serviços da Prefeitura Municipal de Cariacica ficam distribuídos pelos seguintes órgãos:

- I – Secretaria.
- II – Contadoria.
- III – Tesouraria.
- IV – Portaria.
- V – Serviço de Fiscalização.
- VI – Secção de Obras.

Artigo 2º A Secretaria, Contadoria, Tesouraria e Secção de Obras são Órgãos diretamente subordinados ao Gabinete do Prefeito, ficando os demais serviços e órgãos subordinados à Contadoria ou Secretaria.

Artigo 3º Ao "Secretário" compete:

- a)- executar as atividades relativas à Administração do Pessoal;
- b)- promover a rigorosa atualização dos assentamentos de cada servidor;
- c)- preparar o expediente e a correspondência determinada pelo Gabinete do Prefeito;
- d)- registrar todos os atos emanados do Gabinete do Prefeito;
- e)- manter completamente atualizada uma coleção de leis e regulamentos;
- f)- encaminhar ao Prefeito as pessoas que desejarem falar-lhe ou orientá-las, na sua ausência e sempre que for necessário;
- g)- sugerir ao Prefeito medidas necessárias ao bom andamento dos serviços da Municipalidade.
- h)- realizar tudo aquilo que explicita ou implicitamente seja de sua competência.

Artigo 4º Ao "Assistente Geral" compete:

- a)- realizar os serviços que lhe forem determinados pelo Prefeito;
- b)- confeccionar trimestralmente os Balancetes da Receita de Despesas;
- c)- prestar orientação técnica a todos os serviços internos e externos das repartições públicas municipais;
- d)- cooperar com o Contador, Tesoureiro e Chefe da Fiscalização, sempre que necessário, a fim de que todos os serviços estejam sempre atualizados;
- e)- confeccionar os decretos e projetos de leis;
- f)- prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Prefeito e pelos chefes dos diversos órgãos sobre assunto de interesse do Município;
- g)- controlar a entrada, o registro e protocolo, de toda a correspondência, papéis e requerimento, dirigidos à Prefeitura, encaminhando-os em seguida ao Secretário;
- h)- autuar, organizar e numerar os processos administrativos;
- i)- confeccionar anualmente dentro dos prazos legais o Balanço Patrimonial e Financeiro do Município;
- j)- zelar pelo cumprimento rigoroso das leis, códigos e recomendações oficiais, por

parte de cada funcionário, no sentido de uma perfeita observância dessas normas na execução dos serviços de sua competência;

Artigo 5º Compete ao Contador:

- a)- Escriturar em livro próprio, as verbas, consignações e subconsignações orçamentárias da despesa municipal e todos os créditos que forem aprovados para o exercício, promover as anulações por ventura legalmente ordenadas;
- b)- Empenhar e Processar metodicamente todas as despesas, verificar todas as contas da Prefeitura, assinando-as como responsável pela sua exatidão e legalidade.
- c)- Escriturar mensalmente o livro "Receita por Distrito", escriturar, mais, os livros de "Dívida Ativa", "Registro do Patrimônio", "Restos a Pagar", "Empenho da Despesa", "Registro de Foreiros";
- d)- confeccionar todas as folhas de Pagamento, Ordens de Pagamento, Portarias de Empenho;
- e)- escriturar nos livros próprios, todos os Lançamentos de impostos, verificando sua exatidão e legalidade e logo que estejam escriturado, extrair cópias dos mesmos, por rubrica;
- f)- informar, quando solicitado, sobre assunto de sua competência;
- g)- realizar todas as compras necessárias aos serviços públicos municipais, pessoalmente ou por intermédio de qualquer funcionário;
- h)- manter rigorosamente "em dia" o serviço de contribuição dos operários inscritos nos Institutos de previdência;
- i)- aprovar as prestações de contas dos fiscais;
- j)- zelar pela guarda e conserva do Patrimônio do Município;
- k)- zelar pela boa ordem do arquivo da Prefeitura, estabelecendo o sistema de fichário;
- l)- zelar pela boa ordem dos serviços a seu cargo e harmonia entre os colegas.

Artigo 6º Compete ao "Tesoureiro":

- a)- arrecadar toda a "Receita" do Município, de acordo com as leis em vigor, contra talão "T-1", devidamente rubricado pelo Prefeito e preenchido sem emendas ou rasuras, contendo todas as especificações necessárias;
- b)- dar baixa, diariamente, nos livros de registro de Lançamentos da Dívida Ativa, das quantias pagas, observando rigorosamente o número, valor e data do talão respectivo;
- c)- pagar todas as despesas legalmente autorizadas pelo Prefeito, assinando os documentos referentes às mesmas, exigindo da parte os recibos legais;
- d)- escriturar diariamente o livro "Caixa", sem emendas ou rasuras, só corrigindo erros por meio de "estornos";
- e)- afixar semanalmente aos sábados, em lugares públicos ou pela imprensa, o balancete semanal da Receita e da Despesa;
- f)- escriturar diariamente os livros da Receita e da Despesa fazendo mensalmente o balanço de cada rubrica;
- g)- recolher até o dia cinco de cada mês, através de Guia de Recolhimento, - todos os Depósitos de Santa Casa, Taxa Escolar e outros se houver;
- h)- manter em perfeita ordem sua fiança ou seguro de Fidelidade Funcional;
- i)- fornecer Certidão Negativa depois de autorizado;
- j)- receber as arrecadações dos fiscais, depois de aprovadas pela Contadoria;
- k)- ter sob sua guarda os documentos referentes ao Patrimônio Municipal, escrituras, etc;
- l)- ter sob sua guarda os "passes", que serão fornecidos aos diversos órgãos mediante requisição, os selos de correio necessários à expedição da correspondência oficial, os diversos materiais de expediente, exceto papéis, impressos e carbonos;
- m)- representar perante o Prefeito contra qualquer irregularidade nos órgãos administrativos que direta ou indiretamente, possam acarretar prejuízos financeiros ao Município;
- n)- zelar pela boa ordem e regularidade dos serviços a seu cargo.

Artigo 7º Ao "escriturário" lotado na Contadoria compete:

- a)- realizar todos os serviços que lhe forem determinados pelo Contador;
- b)- fazer os serviços de datilografia em geral;
- c)- escriturar os "lançamentos" e a "Dívida Ativa";
- d)- extrair "Cópias fiéis" quando autorizado, assinando-as;
- e)- arquivar fielmente toda a correspondência oficial que tenha o "arquite-se" de qualquer de seus superiores;

f)- zelar pela boa ordem e regularidade dos serviços a seu cargo.

Artigo 8º Ao "Contínuo" compete:

- a)- abrir e fechar a repartição antes e depois da hora do expediente, nos dias úteis, ou quando necessário;
- b)- fazer a limpeza do assoalho, dos móveis, dos aparelhos sanitários, etc.;
- c)- zelar pelo fornecimento de água e luz à Prefeitura e também água potável aos funcionários;
- d)- levar ao correio e retirar do mesmo, toda a correspondência oficial, distribuindo-a pelos diversos órgãos;
- e)- atender qualquer "mandado" de seus superiores em matéria de serviço;
- f)- zelar pela limpeza e conservação do arquivo geral da Prefeitura;
- g)- fazer café e servi-lo quando necessário;
- h)- hastear a Bandeira Nacional nos dias feriados ou em outras ocasiões necessárias;
- i)- zelar pela boa ordem e regularidade dos serviços a seu cargo.

Artigo 9º Ao "Fiscal de 1ª Classe" compete:

- a)- orientar e superintender todo o Serviço de Fiscalização, exigindo dos fiscais o bom andamento dos serviços, o fiel cumprimento dos regulamentos e leis fiscais em vigor e determinações superiores;
- b)- executar dentro dos prazos legais todos os Lançamentos; coadjuvado, em cada distrito, pelo fiscal do mesmo ou pessoa para isso designada;
- c)- ter sob sua responsabilidade o almoxarifado do Município, zelando pela boa ordem do mesmo e tendo um controle perfeito de todo o material existente, não podendo fornecer qualquer material ou ferramenta sem que para isto haja uma requisição visada pelo Prefeito, Contador-Secretário ou Assistente;
- d)- receber todo o material comprado pela Prefeitura para uso dos serviços externos, registrando-os em livro próprio, apresentando semestralmente um balanço geral do Almoxarifado que acuse o total existente para cada espécie de material ou ferramenta;
- e)- fazer, três vezes por ano ou sempre que se fizer necessário, uma viagem de inspeção por todo o território do Município;
- f)- transmitir aos fiscais dos distritos as ordens recebidas e exigir dos mesmos o seu cumprimento;
- g)- ter um perfeito "Cadastro" de todos os contribuintes de "Indústria e Profissão" do Município e local onde exercem a atividade;
- h)- apresentar ao Prefeito, por intermédio da Contadoria, um "Relatório" bi-mensal e circunstanciado, das atividades do órgão sob sua responsabilidade, no qual poderá sugerir as medidas que julgar convenientes à melhoria dos serviços e eficiência da Fiscalização, etc.;
- i)- prestar as informações que lhe forem solicitadas verbalmente ou por escrito;
- j)- insistir com os contribuintes em atraso para que liquidem os débitos;
- k)- receber os relatórios bi-mensais dos fiscais dos distritos e juntá-los ao seu relatório descrito no item h;
- l)- zelar pela boa ordem e execução dos serviços sob sua responsabilidade.

Artigo 10 Compete ao "Fiscal da 2ª Classe":

- a)- cobrar e arrecadar os impostos referentes a "talho de carne verde" e animais abatidos e verificar os animais antes da matança quanto à sanidade dos mesmos;
- b)- arrecadar impostos de ambulantes, previsto em Leis;
- c)- fiscalizar as ruas, logradouros, estradas e pontes municipais do seu distrito, tomando as providências possíveis e cabíveis, em caso de urgência ou comunicando os fatos ao "Fiscal de 1ª Classe" para os fins de direito; representar contra irregularidades na iluminação pública;
- d)- inspecionar as casas comerciais exigindo das mesmas o necessário asseio e, caso tenham, expostos à venda, artigos deteriorados, nocivos à saúde do povo em virtude de sua alteração ou decomposição, apreendê-los, lavrando o competente auto de apreensão, procedendo como de direito;
- e)- não consentir animais soltos na via pública, apreendendo-os e comunicando o fato aos interessados, por escrito, só os entregando mediante pagamento das taxas de lei;
- f)- fiscalizar os fiscais, fossas e valas ou esgotos, tomando as providências necessárias quanto às irregularidades encontradas nos mesmos, principalmente se forem observados focos de mosquitos;

- g)- zelar pela guarda e conservação do Patrimônio do Município;
- h)- fiscalizar os trabalhos da limpeza Pública, jardins e praças, Cemitério e estradas e Pontes no que se refere a serviços de limpeza e conserva; bem como iluminação;
- i)- cumprir as ordens emanadas do Chefe de Serviço de Fiscalização ou apresentar as razões porque não as cumpriu;
- j)- zelar pela boa ordem dos serviços de sua competência.

Artigo 11 Enquanto não for criada a função ou cargo de "Fiscal de Obras" para os serviços municipais, este órgão ficará diretamente orientado pelo Gabinete do Prefeito.

Artigo 12 Os funcionários deverão estar, obrigatoriamente, na repartição, à hora fixada para o expediente, salvo motivo de força maior; apresentar-se decentemente trajados; tratar-se com o devido respeito e consideração; atender as partes com a mais perfeita cortesia e franqueza, observando a regra do mais sadio cavalheirismo; atender quaisquer reclamação com a máxima paciência; evitar as palestras alheias a matéria de serviço, mesmo com as partes, evitando dispersão de tempo; evitar sob quaisquer pretextos, a confecção de serviços particulares, mesmo fora do expediente, salvo autorização do Prefeito.

Artigo 13 Todos os funcionários públicos Municipais, nos termos da presente Lei, têm os seus deveres, responsabilidades e penalidades regulados, pelo Decreto-Lei nº 13.870, muito especialmente o estabelecido nos artigos 212 a 269 e que serão parte integrante do Presente Regulamento.

Artigo 14 Que todos os servidores cumpram e façam cumprir o presente Regulamento, como nele se contem, a partir da presente data.

O Senhor Secretário registre e publique e mande extrair cópias autenticadas para todos os servidores.

Cariacica, 12 de fevereiro de 1949.

JOAQUIM JOSÉ VIEIRA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta data, no competente livro de "Decretos" às fls. 20 a 24 e extraídas cópias.

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cariacica.

Cópia do original:

6 O JORNAL — Sábado, 6 de Outubro de 1951

NOTÍCIAS DO INTERIOR

CARIACICA

A história de Cariacica remonta ao ano distante de 1890, quando, a 25 de novembro, foi criada a Vila daquele nome desmembrada do Município de Vitória. Pertencendo ao Estado do Espírito Santo, Cariacica cresceu e prosperou graças ao trabalho perseverante de seus filhos que não esmoreceram um só instante no propósito de elevar mais e mais o nível econômico do local e assim, favorecer também o Estado capixaba na luta pelo maior destaque administrativo entre quantos constituem a comunidade brasileira.

Sua ascensão como distrito é tão vertiginosa que, em 1911, Cariacica já se apresenta como Município integrado de dois distritos, o do próprio nome, servindo de sede da Municipalidade e o de Itanguá. Apesar de instalada em 1890 Cariacica manteve-se trabalhando até 1910 sem se preocupar com a emancipação de seu território e somente naqueles cinco anos próximos à sua classificação como município é que seus filhos desenvolveram intensa campanha emancipadora pois o desenvolvimento do distrito era dos mais destacados.

A data da criação de Cariacica como distrito tem servido de divergência entre os estudiosos da história do Estado do Espírito Santo porque, enquanto uns a situam na data de 1837, outros vão mais adiante e afirmam que se verificou em 1890. Tudo porém resulta da falta de apoio dos pesquisadores pois, o Estado do Espírito Santo é, talvez, no Brasil, o que menos trabalhos históricos possui baseados na sua evolução histórica, social ou política!

Em 1933, de acordo com a divisão administrativa do Estado, Cariacica se compõe ainda de 2 distritos mas, o segundo distrito sofre alterações toponímicas e, vemos então que, ao lado de Cariacica, distrito sede, aparece Itaquari, nome que se conserva através de várias outras reformas administrativas do Estado.

*Possuindo luz elétrica, água, logradouros públicos, escolas e uma população das mais ordeiras e laboriosas, Cariacica é um Município que honra o progresso capixaba e trabalha para a sua pujança econômica. Sua lavoura, seu comércio, sua indústria, enfim, em todos os setores do trabalho, respira-se o mesmo ar de dedicado interesse e de acendrado amor patriótico. Produtor de cereais e com uma pecuária na qual se destaca o gado de corte, Cariacica é mais uma célula vigorosa alimentando o Espírito Santo e elevando bem alto o nome do Brasil. — Como agente correspondente de O JORNAL, reside no distrito sede o sr. **Obéd Emmerich**, colaborador dos mais esforçados.*

CASPARY

(Esta crônica foi lida ao microfone da Rádio Tupi do Rio)

Observação: O original foi obtido na Hemeroteca Digital Brasileira / Biblioteca Nacional, disponível em <https://memoria.bn.gov.br/hdb/periodico.aspx>. Acesso em: 25 jan. 2023.

Transcrição:

“p. 6 – *O Jornal* – sábado, 6 de outubro de 1951, ,
NOTÍCIAS DO INTERIOR”

“CARIACICA

A história de Cariacica remonta ao ano distante de 1890, quando, a 25 de novembro, foi criada a Vila daquele nome desmembrada do Município de Vitória. Pertencendo ao Estado do Espírito Santo, Cariacica cresceu e prosperou graças ao trabalho perseverante de seus filhos que não esmoreceram um só instante no propósito de elevar mais e mais o nível econômico do local e assim, favorecer também o Estado capixaba na luta pelo maior destaque administrativo entre quantos constituem a comunidade brasileira.

Sua ascensão como distrito é tão vertiginosa que, em 1911, Cariacica já se apresenta como Município integrado de dois distritos, o do próprio nome, servindo de sede da Municipalidade e o de Itanguá. Apesar de instalada em 1890 Cariacica manteve-se trabalhando até 1910 sem se preocupar com a emancipação de seu território e somente naqueles cinco anos próximos à sua classificação como município é que seus filhos desenvolveram intensa campanha emancipadora pois o desenvolvimento do distrito era dos mais destacados.

A data da criação de Cariacica como distrito tem servido de divergência entre os estudiosos da história do Estado do Espírito Santo porque, enquanto uns a situam na data de 1837, outros vão mais adiante e afirmam que se verificou em 1890. Tudo porém resulta da falta de apoio dos pesquisadores pois, o Estado do Espírito Santo é, talvez, no Brasil, o que menos trabalhos históricos possui baseados na sua evolução histórica, social ou política!

Em 1933, de acordo com a divisão administrativa do Estado, Cariacica se compõe ainda de 2 distritos mas, o segundo distrito sofre alterações toponímicas e, vemos então que, ao lado de Cariacica, distrito sede, aparece Itaquari, nome que se conserva através de várias outras reformas administrativas do Estado.

Possuindo luz elétrica, água, logradouros públicos, escolas e uma população das mais ordeiras e laboriosas, Cariacica é um Município que honra o progresso capixaba e trabalha para a sua pujança econômica. Sua lavoura, seu comércio, sua indústria, enfim, em todos os setores do trabalho, respira-se o mesmo ar de dedicado interesse e de acendrado amor patriótico. Produtor de cereais e com uma pecuária na qual se destaca o gado de corte, Cariacica é mais uma célula vigorosa alimentando o Espírito Santo e elevando bem alto o nome do Brasil. — Como agente correspondente de *O JORNAL*, reside no distrito sede o sr. Obéd Emmerich, colaborador dos mais esforçados.

CASPARY

(Esta crônica foi lida ao microfone da Rádio Tupi do Rio)”

Cópia do original:

Observação: Original obtido na Hemeroteca Digital Brasileira / Bib. Nacional, disponível em <https://memoria.bn.gov.br/hdb/periodico.aspx>. Acesso em: 13 out. 2022.

Transcrição parcial:

“*Folha do Povo* / Página 4 – Vitória, 19/02/1952 /

NO PALÁCIO ANCHIETA – O DIA DO GOVERNADOR /”

“Em comissão recebeu a Diretoria do Esporte Clube Brasil de Cariacica, composta dos senhores Nicolau Simão Filho Obéd Emmerich e Jarbas Schmidt.”

Sinopse da Conferência "O sentido da liberdade"
Proferida por Obéd Emmerich em 07/09/1952 – em Cariacica

Cópia do original (cuidadosamente preservado por Obéd):

Observação: Embora o papel apresente alguns furos com lacunas, em algumas palavras, o original foi cuidadosamente guardado por Obéd.

Transcrição completa da Sinopse da Conferência:

“O SENTIDO DA LIBERDADE

Conferência proferida em 7 de setembro de 1952,
na cidade de Cariacica – E. Santo – Conferencista - Obéd Emmerich

I – Retrospecto histórico – Gênese da Liberdade – Lutas através dos milênios, pela sua posse – Sinopse histórica do povo hebreu.

II – Lutas do povo brasileiro pela sua conquista – Mártires DOMINGOS JOSÉ MARTINS e JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER – o Tiradentes – Dentre inúmeros precursores, sobressai a figura ímpar do patriarca da Independência – José Bonifácio de Andrada e Silva, Ministro do Império – A figura de Pedro I e o grito de "Independência ou morte!"

III – O verdadeiro sentido de liberdade – é espiritual e moral – A verdadeira e a falsa liberdade, segundo o conceito ético e cristão da vida – O conceito materialista de liberdade conduz fatalmente à escravidão sob todos os sentidos – Citar o "caso" do secretário coautor de qualquer escritor que se torne célebre por trás da cortina de ferro comunista.

IV – As quatro liberdades fundamentais: 1º – Liberdade de pensamento, opinião e palavra falada ou escrita; 2º - Liberdade de culto; 3º – Liberdade de locomoção; e 4º – Liberdade de profissão - A liberdade política dos povos decorre diretamente do livre exercício dessas quatro liberdades – A maior escola de liberdade – o lar cristão – A ideia de liberdade está absolutamente vinculada à crença em um DEUS.”

Observação: Alguns comentários relevantes sobre esta sinopse foram feitos no livro, e não serão repetidos aqui.

Reportagem "O "Dia da Independência" em Cariacica" de Manoel Pedro Victorino do Rosário – A Gazeta de 17/09/1952 (p. 5)

Cópia do original (recorte guardado cuidadosamente por Obéd):

Vitoria, 17 — 9 — 1952

O «DIA DA INDEPENDENCIA» EM CARIACICA

Notas de Manoel ROSARIO

Esta cidade comemorou, a 7 do corrente, a maior data de nossa história política, reunindo o jubilo do seu povo, ao regosijo patriótico de milhões de brasileiros por todo o imenso território nacional.

SESSÃO CIVICA — Por iniciativa da Prefeitura local e com o apóio da veneranda Câmara Municipal, do Grupo Escolar e da sociedade cariacaquense, realizou-se, no salão de festas do Esporte Clube Brasil, uma sessão cívica em comemoração à grande efeméride, com início as 20 horas. Estiveram presentes, além do Exmo. Snr. Prefeito e esposa, acompanhados de seu filho, o brilhante locutor da nossa I-9, Duarte Júnior, — a emérita educadora Prof. Vitoria Leão Borges Firme, os vereadores Jocarly Gomes Sales, José Oliveira Santos, Lindolfo Guterres e Celso Santos, bem como uma assistência composta do que há de mais distinto e seieto na sociedade local, crianças e povo em geral.

Por especial deferência do Prefeito Licério Ferreira Duarte, coube presidir referida sessão ao provector tabelião Heraclides Pereira Goucalves. O programa elaborado para tão auspicioso acontecimento, foi cumprido sob uma atmosfera de raro entusiasmo e ardor cívico, numa inequívoca demonstração de grande amor à Pátria.

ORADORES — Representando à Câmara, proferiu belíssima oração o vereador Jocarly Gomes Sales, tendo sua patriótica palavra calado profundamente no auditório, que o ouviu com respeito e grande entusiasmo.

O segundo orador da noite foi o acadêmico Omyr Leal Bezerra que representando a mocidade, proferiu magnífico discurso. Com palavra fácil e candente por vezes, — empolgou a assistência, arrancando da mesma aplausos frenéticos, aliás, mui-

to merecidos. Foi muito feliz o orador na interpretação do sentimento da mocidade em face do significado de 7 de Setembro. Frizou, ainda, o orador o sentido de solidariedade que está vinculado ao grito de independência, sem o que não seria possível a manutenção e estabilidade da mesma.

NOTAVEL CONFERENCIA DE OBED EMMERICH — Encerrando as solenidades, o poeta e jornalista Obéd Emmerich nos deliciou com uma notável conferência sobre "O Sentido cristão de Liberdade". Falando de improviso e com a segurança impecável de grande orador que todos lhe reconhecemos, demonstrando invulgar cultura, originalidade de conceitos filosóficos sobre o tema abordado, — foi, de fato, empolgante, quando, partindo do primeiro conceito de liberdade, enunciado por Deus no jardim do Eden, ao limitar a liberdade do homem, — demonstrou com segurança e beleza de estilo que a verdadeira liberdade é oriunda de fatores morais e espirituais atuantes dentro do próprio homem, sem o que a liberdade política, material ou física se converte na pior das escravidões.

Perderam uma erudita lição de civismo, cultura, história, sociologia e teologia aplicadas — os que não compareceram. Damos, aqui, calorosamente, os nossos sinceros parabens a esse moço que demonstrou, mais uma vez — coisa bastante rara em nossos dias — preocupação invulgar por esses problemas serios que, inegavelmente, constituem o fundamento moral e espiritual da soberania das pátrias.

ENCERRAMENTO — Ao som maravilhoso do Hino da Pátria, cantado por todos os presentes, foi encerrada a sessão comemorativa do "Dia da Pátria" em Cariacica.

Transcrição completa (Reportagem em A Gazeta de 17/09/1952, p. 5):

“O "DIA DA INDEPENDÊNCIA" EM CARIACICA

Notas de Manoel ROSÁRIO”

“Esta cidade comemorou, a 7 do corrente, a maior data de nossa história política, reunindo o júbilo do seu povo, ao regozijo patriótico de milhões de brasileiros por todo o imenso território nacional.

SESSÃO CÍVICA – Por iniciativa da Prefeitura local e com o apoio da veneranda Câmara Municipal, do Grupo Escolar e da sociedade cariaticuense, realizou-se, no salão de festas do Esporte Clube Brasil, uma sessão cívica em comemoração à grande efeméride, com início às 20 horas. Estiveram presentes, além do Exmo. Sr. Prefeito e esposa, acompanhados de seu filho, o brilhante locutor da nossa I-9, Duarte Júnior, – a emérita educadora Prof.^a Vitória Leão Borges Firme, os vereadores Jocarly Gomes Sales, José Oliveira Santos, Lindolfo Guterres e Celso Santos, bem como uma assistência composta do que há de mais distinto e seleta na sociedade local, crianças e povo em geral.

Por especial deferência do Prefeito Licério Ferreira Duarte, coube presidir referida sessão ao provector tabelião Heraclides Pereira Gonçalves. O programa elaborado para tão auspicioso acontecimento foi cumprido sob uma atmosfera de raro entusiasmo e ardor cívico, numa inequívoca demonstração de grande amor à Pátria.

ORADORES — Representando a Câmara, proferiu belíssima oração o vereador Jocarly Gomes Sales, tendo sua patriótica palavra calado profundamente no auditório, que o ouviu com respeito e grande entusiasmo.

O segundo orador da noite foi o acadêmico Omyr Leal Bezerra que, representando a mocidade, proferiu magnífico discurso. Com palavra fácil e candente por vezes, – empolgou a assistência, arrancando da mesma aplausos frenéticos, aliás, muito merecidos. Foi muito feliz o orador na interpretação do sentimento da mocidade em face do significado de 7 de setembro. Frisou, ainda, o orador o sentido de solidariedade que está vinculado ao grito de independência, sem o que não seria possível a manutenção e estabilidade da mesma.

NOTÁVEL CONFERÊNCIA DE OBÉD EMMERICH - Encerrando as solenidades, o poeta e jornalista Obéd Emmerich nos deliciou com uma notável conferência sobre "O Sentido Cristão de Liberdade". Falando de improviso e com a segurança impecável de grande orador que todos lhe conhecemos, demonstrando invulgar cultura, originalidade de conceitos filosóficos sobre o tema abordado, – foi, de fato, empolgante, quando, partindo do primeiro conceito de liberdade, enunciado por Deus no jardim do Éden, ao limitar a liberdade do homem, – demonstrou com segurança e beleza de estilo que a verdadeira liberdade é oriunda de fatores morais e espirituais atuantes dentro do próprio homem, sem o que a liberdade política, material ou física se converte na pior das escravidões.

Perderam uma erudita lição de civismo, cultura, história, sociologia e teologia aplicadas – os que não compareceram. Damos, aqui, calorosamente os nossos sinceros parabéns a esse moço que demonstrou, mais uma vez – coisa bastante rara em nossos dias – preocupação invulgar por esses problemas sérios que, inegavelmente, constituem o fundamento moral e espiritual da soberania das pátrias.

ENCERRAMENTO — Ao som maravilhoso do Hino da Pátria, cantado por todos os presentes, foi encerrada a sessão comemorativa do "Dia da Pátria" em Cariacica.”

Observação: Alguns comentários relevantes sobre esta matéria de jornal foram feitos no livro, e não serão repetidos aqui.

**Notícia enviada por Obéd Emmerich ao jornal A Marcha
sobre o Falecimento de João Francisco Rodrigues (Jones) em 1956**

Cópia do original (cuidadosamente preservado por Obéd):

P A R A " A M A R C H A "

= FALECIMENTO DE JOÃO FRANCISCO RODRIGUES =

(Cariacica - Espírito Santo)

Compareceu perante Nosso Senhor, a 6 de corrente, e nesse denodado companheiro ~~XXXXXXXXXX~~ JOÃO FRANCISCO RODRIGUES (Jones), cujo falecimento se verificou ás 10 heras, no lugar MORRO DO OLEO, neste município.

Quando em 1934 aqui apareceu a primeira caravana integralista, prevalentemente a 10 de Maio, chefiada por João Linhares e composta dos líderes Jair Dessaunne, Pery Quintais, Itagildo Ferreira, Theofilo Costa, Gumercindo Barros, e saudoso Capitão Miranda Resa, Gastão Reubach e muitos outros, Jones fez um dos que logo compreendeu o Chefe e a grandeza do movimento e imediatamente se inscreveu, juntamente com toda a familia. INTEGRALISTA permaneceu até á hora da morte, como integralistas continuam todos os seus filhos.

Preso com seus filhos em 1938, desfeiteadeno sua peregrina honradez e desrespeitados os seus cabelos brancos de lavrader virtuoso, ainda assim sempre teve palavras e atitudes de perdão para os esbirros da ditadura de Vargas. Durante o longo período de exilio e de sombras, jamais lhe faltou a Fé e a Esperança na volta do Chefe e na ressurreição da Patria.

Homem rude, de poucas letras, - era, no entanto extraordinária a sua faculdade de compreensão e de penetração em face das diretrizes imprimidas pelo Chefe ao movimento. Quando o desânimo, o desalente, a duvida, fenomenos bastante comuns naqueles dias de incertezas, invadiam a alma de qualquer companheiro, o velho Jones, com aquela sua firmeza e convicção, com nobreza e dignidade, - tudo dissipava e fazia novamente brilhar nas almas o sagrado facho de luz, o recobre de entusiasmo, a certeza da grande missão historica de nossa geração.

Faleceu João Francisco Rodrigues aos 85 anos de idade, constituindo, para o movimento neste município e para o FRP, perda muito sentida. O Município de Cariacica, no dizer pitoresco de um dos seus amigos sinceros, no dia de seu enterramento no cemiterio desta cidade, - "dificilmente ha de betar muitos homens iguais a Jones" !

Quando da ultima vez que o rabiscader desta neta esteve na casa de Jones, disse êle : " sei que muito breve serei chamado a entregar este meu corpo á terra. Mas tenho a certeza de que vocês que aqui ficarem irão ver a vitoria de Plinio e que êle fará deste Brasil a maior nação do mundo" ! A seguir objetamos que não pensavam assim os politicos e os chamados grandes partidos. Êle retruceu de pronto e com veemencia: " SÃO UNS BÔBOS ! "

Para D^a. Filó, sua inseparavel e meiga companheira, para seus filhos Alcidino, Emilio, Manoel, para sua filha Vivinha, que está enferma e seu espôse, e integralista denodado que é Adelfino Laranja, para o seu grande amigo Arnebio Laranja, para todos os demais da familia e seus amigos sinceres, para seus companheiros integralistas de Cariacica, que hão de sentir por muito tempo a sua ausência, " A MARCHA " envia os seus profundos e sinceros sentimentos. Entetanto " Deus dirige o destino dos povos " .

Transcrição completa da Notícia para *A Marcha*:

“PARA "A MARCHA"”

= FALECIMENTO DE JOÃO FRANCISCO RODRIGUES (JONES) =
(Cariacica – Espírito Santo)

Compareceu perante Nosso Senhor, a 6 do corrente [julho de 1956], o nosso denodado companheiro JOÃO FRANCISCO RODRIGUES (Jones), cujo falecimento se verificou às 10 horas, no lugar MORRO DO ÓLEO, neste município.

Quando em 1934 aqui apareceu a primeira caravana integralista, provavelmente a 10 de maio, chefiada por João Linhares e composta dos líderes Jair Dessaune, Pery Quintaes, Itagildo Ferreira, Theofilo Costa, Gumercindo Barros, o saudoso Capitão Miranda Rosa, Gastão Roubach e muitos outros, Jones foi um dos que logo compreendeu o Chefe e a grandeza do movimento e imediatamente se inscreveu, juntamente com toda a família. INTEGRALISTA permaneceu até à hora da morte, como integralistas continuam todos os seus filhos.

Preso com seus filhos em 1938, desfeito na sua peregrina honradez e desrespeitados os seus cabelos brancos de lavrador virtuoso, ainda assim sempre teve palavras e atitudes de perdão para os esbirros [capangas] da ditadura de Vargas. Durante o longo período de exílio e de sombras, jamais lhe faltou a Fé e a Esperança na volta do Chefe e na ressurreição da Pátria.

Homem rude, de poucas letras, – era, no entanto extraordinária a sua faculdade de compreensão e de penetração em face das diretrizes imprimidas pelo Chefe ao movimento. Quando o desânimo, desalento, a dúvida, fenômenos bastante comuns naqueles dias de incertezas, invadiam a alma de qualquer companheiro, o velho Jones, com aquela sua firmeza e convicção, com nobreza e dignidade, – tudo dissipava e fazia novamente brilhar nas almas o sagrado facho de luz, o recobro de entusiasmo, a certeza da grande missão histórica de nossa geração.

Faleceu João Francisco Rodrigues aos 85 anos de idade, constituindo, para o movimento neste município e para o PRP, perda muito sentida, o Município de Cariacica, no dizer pitoresco de um dos seus amigos sinceros, no dia do seu enterramento no cemitério desta cidade, – "difícilmente há de brotar muitos homens iguais a Jones"!

Quando da última vez que o rabiscador desta nota esteve na casa do Jones, disse ele: "Sei que muito breve serei chamado a entregar este meu corpo à terra. Mas tenho a certeza de que vocês que aqui ficarem irão ver a vitória de Plínio e que ele fará deste Brasil a maior nação do mundo!" A seguir objetamos que não pensavam assim os políticos e os chamados grandes partidos. Ele retrucou de pronto e com veemência: "SÃO UNS BOBOS!"

Para Dona Filó, sua inseparável e meiga companheira, para seus filhos Alcidino, Emilio, Manoel, para sua filha Vivinha, que está enferma e seu esposo,

o integralista denodado que é Adolfo Laranja, para o seu grande amigo Arnobio Laranja, para todos os demais da família e seus amigos sinceros, para seus companheiros integralistas de Cariacica, que hão de sentir por muito tempo a sua ausência, "*A MARCHA*" envia os seus profundos e sinceros sentimentos. Entretanto, "Deus dirige o destino dos povos".

Observação: Alguns comentários relevantes sobre esta notícia foram feitos no livro, e não serão repetidos aqui.

**Carta de Obéd Emmerich a Plínio Salgado sobre
o falecimento de João Francisco Rodrigues (Jones) em 1956**

Cópia do original (cuidadosamente preservado por Obéd):

PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR
CARIACICA - ESP. SANTO

Cariacica, em 10 de Julho de 1956

Resado patricio e chefe

PLINIO SALGADO.

Saudações

Inicialmente desejo, de todo o coração, que estas humildes linhas o encontrem, juntamente com toda a família, no gôzo de boa saúde, revigorado na Fé e cheio de renovadas esperanças na salvação da Pátria pela ação constante do nosso apóstolado.

Estas linhas, infelizmente, estão sendo escritas para o cumprimento de um imperioso dever que consiste em dar-lhe a triste notícia de falecimento, a 6 de corrente, ás 10 heras da manhã, no Morre do Oleo, neste municipio, do nosso denodado companheiro JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, chefe de numerosa familia TOTALMENTE INTEGRALISTA desde 1934 e que sofreu conôscos os horrores das trevas...

Na alma de João Francisco Rodrigues, a despeito de seus 85 / anos BEM VIVOS como lavrader, cidadão e patriota, - jamais faltou a fé em nosso movimento e confiança irrestrita na ação de nosso Chefe. Seu filho Alcidino Francisco Rodrigues, um dos esteios de nossa causa neste municipio, desde as primeiras heras, pediu-me que lhe comunicasse o ocorrido, que ora faço, lamentando a perda quasi irreparavel. Entretanto, são os designios da Providência.

Ao encerramento desta carta leve ao conhecimento do querido Chefe que a nossa Fé nos destinos da Pátria, que será grande pelo nosso esfôrço e nossa Verdade, está sempre presente em nossos corações

PELO BEM DO BRASIL.

Obéd Emmerich - Presidente do D.M.

Transcrição completa da carta:

“PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR
CARIACICA – ES

Cariacica, em 10 de julho de 1956

Prezado patricio e chefe
PLINIO SALGADO.

Saudações

Inicialmente desejo, de todo o coração, que estas humildes linhas o encontrem, juntamente com toda a família, no gozo de boa saúde, revigorado na Fé e cheio de renovadas esperanças na salvação da Pátria pela ação constante do nosso apostolado.

Estas linhas, infelizmente, estão sendo escritas para o cumprimento de um imperioso dever que consiste em dar-lhe a triste notícia do falecimento, a 6 do corrente, às 10 horas da manhã, no Morro do Óleo, neste município, do nosso denodado companheiro JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, chefe de numerosa família TOTALMENTE INTEGRALISTA desde 1934 e que sofreu conosco os horrores das trevas...

Na alma de João Francisco Rodrigues, a despeito de seus 85 anos BEM VIVIDOS como lavrador, cidadão e patriota, – jamais faltou a fé em nosso movimento e confiança irrestrita na ação de nosso Chefe. Seu filho Alcidino Francisco Rodrigues, um dos esteios de nossa causa neste município, desde as primeiras horas, pediu-me que lhe comunicasse o ocorrido, que ora faço, lamentando a perda quase irreparável. Entretanto, são os desígnios da Providência.

Ao encerramento desta carta levo ao conhecimento do querido Chefe que a nossa fé nos destinos da Pátria, que será grande pelo nosso esforço e nossa Vontade, está sempre presente em nossos corações

PELO BEM DO BRASIL.

Obéd Emmerich / Presidente do Diretório Municipal”

Observação: Alguns comentários relevantes sobre esta carta foram feitos no livro, e não serão repetidos aqui.

Decreto N° 322 de Cariacica
em Homenagem a Heraclides Pereira Gonçalves (1957)

Cópia do original:

(Obtido da plataforma "Legislação Online" da Câmara de Cariacica em 2019)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

GABINETE DO PREFEITO

= D e c r e t o N° 322 =

Decreta lute oficial per 3 dias, em memoria de
HERACLIDES PEREIRA GONÇALVES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e considerando que Heraclides Pereira Gonçalves foi, durante sua permanência neste município, como Tabelião, como cidadão, como chefe de família, como homem público e como vereador, um dos mais lúdimos exemplos de amor ao dever, patriotismo e devotamento a todas as causas justas deste município, cuja vida deve constituir exemplo dignificante a todos os presentes e principalmente às gerações futuras,

D e c r e t a :

Art. 1º = Fica decretado lute oficial per três dias, em todo o território municipal, em homenagem postuma à memoria de HERACLIDES PEREIRA GONÇALVES, cuja morte ocorreu aproximadamente às nove horas de hoje, em sua residencia, nesta cidade, à rua Cleto Nunes.

Art. 2º = Revogam-se as disposições em contrário. Que o presente ate tenha vigencia a partir desta data.

REGISTE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMRA-SE.

Dado nesta Prefeitura Municipal de Cariacica, aos 10 de Abril de 1957.

JOCELY GOMES SALLES - PREFEITO MUNICIPAL.

Obéd Emmerich - SECRETÁRIO.

*Publicado por edital nesta
secretaria na forma da lei e
registrado às fls. 49. v.*

Data supra.

*Obéd Emmerich
secretario*

Transcrição do Decreto, conforme o arquivo disponível em:

<http://www.legislacaocompilada.com.br/cariacica>. Acesso em: 18 abr. 2019.

DECRETO Nº 322, DE 10 DE ABRIL DE 1957

DECRETA LUTO OFICIAL POR 3 DIAS, EM MEMÓRIA DE HERÁCLIDES PEREIRA GONÇALVES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e considerando que Heraclides Pereira Gonçalves foi, durante sua permanência neste município, como Tabelião, como cidadão, como chefe de família, como homem público e como vereador, um dos mais lídimos exemplos de amor ao dever, patriotismo e devotamento a todas as causas justas deste município, cuja vida deve constituir exemplo dignificante a todos os presentes e principalmente as gerações futuras,

DECRETA:

Artigo 1º Fica decretado luto oficial por três dias, em todo o território municipal, em homenagem póstuma à memória de HERÁCLIDES PEREIRA GONÇALVES, cuja morte ocorreu aproximadamente às sete horas de hoje, em sua residência, nesta cidade, à rua Cleto Nunes.

Artigo 2º Revogam-se as disposições em contrário. Que o presente ato tenha vigência a partir desta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Dado na Prefeitura Municipal de Cariacica, aos 10 de abril de 1957.

JOCARLY GOMES SALLES
Prefeito Municipal

OBÉD EMMERICH
Secretário

Publicado por edital, nesta Secretaria, na forma da lei e registrado às fls. 49-v. Data Supra.

OBÉD EMMERICH
Secretário

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cariacica.

Decreto Nº 332 de Cariacica
em Homenagem a Francisco Carlos Schwab Filho (1957)

Cópia do original:

(Obtido da plataforma "Legislação Online" da Câmara de Cariacica em 2020)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

GABINETE DO PREFEITO

= DECRETO Nº 332 =

Estabelece luto oficial por 5 (cinco) dias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições constitucionais e considerando que o Coronel / Francisco Schwab Filho, ex-vice Governador do Espírito Santo, ex-Chefe, por vários anos, deste Governo Municipal, descendente de ilustre família radicada neste município, - foi, durante sua vida particular e pública um confeitador exemplo de patriotismo, honestidade e cavalheirismo, em virtude de seu falecimento ocorrido às primeiras horas de hoje, na capital do Estado,

DECRETA:

Artº. Único - Fica instituído luto oficial por cinco dias, em todo o território deste município, em homenagem postuma ao Coronel / Francisco Schwab Filho e que a bandeira seja hasteada em funeral a partir de hoje até o dia 17 e sejam cientificadas a Câmara Municipal e a família do extinto.

Registe-se, Publique-se, Cumpra-se.

Dado na Prefeitura Municipal de Cariacica, em 13 de Outubro de 1957.

Jocarly Gomes Salles

Jocarly Gomes Salles
PREFEITO MUNICIPAL

Obéd Emmerich

Obéd Emmerich
SECRETÁRIO.

*Publicado por edital nesta
secretaria na forma da lei e
registrado no 3º competente às fls.
54-v. e fls. 55.*

Data supra.

Obéd Emmerich

Secretaria

Transcrição do Decreto, conforme o arquivo disponível em:

<http://www.legislacaocompilada.com.br/cariacica>. Acesso em: 26 mar. 2020.

DECRETO Nº 332, DE 13 DE OUTUBRO DE 1957

***ESTABELECE LUTO OFICIAL POR 5
(CINCO) DIAS.***

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições constitucionais e considerando que o ex-vice Governador do Espírito Santo, ex-chefe por vários anos, deste Governo Municipal, descendente da ilustre família radicada neste Município, foi sua vida particular e pública um confortador exemplo de patriotismo, honestidade e cavalheirismo, em virtude de seu falecimento ocorrido às primeiras horas de hoje, na capital do Estado.

DECRETA:

Artigo 1º Fica instituído luto oficial por cinco dias, em todo o território deste Município, em homenagem póstuma ao Coronel Francisco Shwab Filho, e que a bandeira seja hasteada em funeral a partir de hoje até o dia 17 e sejam científicas a Câmara e a família do extinto.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado na Prefeitura Municipal de Cariacica, aos 13 de outubro de 1957.

JOCARLY GOMES SALLES
Prefeito Municipal

OBÉD EMMERICH
Secretário

Publicado por edital, nesta Secretaria, na forma da lei e registrado no Lº Competente às fls. 54-v e fls 55. Data Supra.

OBÉD EMMERICH
Secretário

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cariacica.

Decreto N° 346 de Cariacica
em Homenagem à Seleção Brasileira de Futebol (1958)

Cópia do original:

(Obtido da plataforma "Legislação Online" da Câmara de Cariacica em 2019)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
GABINETE DO PREFEITO

= DECRETO Nº 346 =

Decreta ponto facultativo nas repartições municipais.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA-ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições constitucionais e segundo deliberação do Presidente / da República, no empenho patriótico de tributar, em nome do povo de Cariacica, aos lídimos, inigualáveis e absolutos campeões de futebol do mundo, de 1958, e como preito de estímulo à C.B.D., entidade máxima do desporto nacional, comemorando a chegada dos nossos jogadores ao Brasil,

DECRETA:

Artº. Único- Fica decretado ponto facultativo em todas as repartições subordinadas ao Poder Executivo deste município, no dia 2 de julho de 1958.

Registe-se, Publique-se, Cumpra-se.

Dado na Prefeitura Municipal de Cariacica, em 30 de junho de 1958.

Jocarly Gomes Salles
PREFEITO MUNICIPAL

Obéd Emmerich
SECRETÁRIO.

Publicado por edital nesta secretaria, na forma da lei e registrado no 5º competente às fls. 4-10. - Data supra.

Transcrição do Decreto, conforme o arquivo disponível em:

<http://www.legislacaocompilada.com.br/cariacica>. Acesso em: 26 mar. 2020.

DECRETO Nº 346, DE 30 DE JUNHO DE 1958

***DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS
REPARTIÇÕES MUNICIPAIS.***

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições constitucionais e segundo deliberação do Presidente da República, no empenho patriótico de tributar, em nome do povo de Cariacica, aos lídimos, inigualáveis e absolutos campeões de futebol do mundo, de 1958, e como preito de estímulo C.B.D., entidade máxima do desporto nacional, comemorando a chegada dos nossos jogadores ao Brasil,

DECRETA:

Artigo Único Fica decretado ponto facultativo em todas as repartições subordinadas ao Poder Executivo deste município, no dia 2 de julho de 1958.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado na Prefeitura Municipal de Cariacica, em 30 de junho de 1958.

JOCARLY GOMES SALLES
Prefeito Municipal

OBÉD EMMERICH
Secretário

Publicado por edital, nesta Secretaria, na forma da lei e registrado no L^o Competente às fls. V-70.
Data Supra.

OBÉD EMMERICH
Secretário

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cariacica.

